

ИНТЕРНЕТ ИҚТИСОДИЁТНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

А.Б. Абдусаломов

Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази
катта илмий ходим иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947777>

Электрон бизнес Интернет технологияларига асосланган техник ва дастурий воситалардан фойдаланган ҳолда жисмоний шахслар (тадбиркорлар, ишбилармонлар) ва юридик шахслар (муассасалар ва ташкилотлар) ўртасида ахборот алмашиш орқали амалга оширила-диган ишбилармонлик операциялари мажмуи деб қараларкан, уни оқилона қуриш учун қуйидаги *ташкилий тамойиллар* ҳисобга олиниши керак:

- кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни молиялаштириш ша-роитида фойда меъёрини мақсадли вазифа сифатида белгилаш, истеъмолчи талабини маркетинг орқали ўрганишни ҳамда серияли ишлаб чиқарилаётган товарлар ва хизматларни сотишни рағбатлан-тиришга қаратилган чора-тадбирларни олиб бориш;

- фирманинг рақобатбардошлигини ошириш ва ташқи муҳит ўз-гаришларига мослашувчанлигини таъминлаш мақсадида иннова-цион сиёсатни амалга ошириш (янги ишлаб чиқариш, ахборот ва бошқарув технологияларини жорий этиш);

- бизнес жараёнларни ташкил этишдаги мослашувчанликни ақл-ли технология, маҳсулот ассортиментни, нарх-наво, сотиш ва кадрлар сиёсати орқали таъминлаш;

- замонавий бошқарув назарияси ва хавф-хатарларни математик моделлаштириш усулларида фойдаланиб, тадбиркорлик хавф-хатарларини холисона баҳолаш ҳамда бозор вазиятини прогноз (башорат) қилиш;

- бизнес-жараёнларни компьютерлаштиришда замонавий дасту-рий ва техник воситалардан, шунингдек, ишбилармонлик ахборот-ларини сақлаш ва ҳимоя қилиш воситалардан фойдаланиш.

Ахборот технологиялари ва Интернет-иқтисодиётнинг янги дав-ри бошланишини белгилайдиган бурилиш нуқтаси интеллектуал ресурс (концентрациялашган билим)лар қийматига нисбатан рақо-батбардош товарлар ишлаб чиқариш учун бирламчи ресурс (моддий-хомашё, ишлаб чиқариш, савдо)лар қийматини қайта баҳолаш бўлди. Интернет-иқтисодиёт бу – Интернет ва интранет шунингдек, мобиль телефон алоқалари (wap протоколлари) тармоғи ечимлари-дан фойдаланиб, жаҳон бозорида олди-сотди муносабатларига асос-ланган бозор кўриниши.

Анъанавий иқтисодиёт тармоқларида товар қиймати асосан мар-казлашган ресурслар қиймати билан белгиланади, яъни, материал-лар, ускуналар, ишчи кучи ва бошқа таркибий қисмлар учун сарф-ланадиган харажатлар йиғиндиси ҳисобланади. Бу таркибий қисм-лар ўзаро нисбатан кичик ҳажмдаги маълумот билан боғланган. Ушбу маълумот ҳажми бир неча авлод товарларининг ҳаёт даври мобайнида деярли ўзгаришсиз қолган. Интернет-иқтисодиёт тармоқ-ларида қўшилган қийматнинг асосини моддий таркибнинг нисбатан кичик қисмини ташкил этувчи концентрацияланган билимлар таш-кил этади. Масалан, янги қурилмани ишлаб чиқиш қийматининг 60-70 фоизи тадқиқот ва

ишланмаларни амалга ошириш харажатлари, шу жумладан дастурий таъминотнинг ўз қиймати билан белгила-нади.

Бунга кўра ахборот технологияларидан фойдаланиш икки то-монлама йўналишга эга:

- бир томондан уларни ананавий тарзда ишлаб чиқариш жара-ёнларини автоматлаштириш воситаси сифатида кўриб чиқиш мумкин;

- бошқа томондан ахборот технологияси ташкилотнинг ишлаб чиқариш жараёнлари мантиқини ўзгартиришга қодир, шунингдек, ишлаб чиқариш асосида ётувчи қарор қабул қилиш жараёнини куза-тиш имконини беради.

Шундай қилиб, ахборот технологияси анъанавий шароитларга нисбатан каттароқ бозор истиқболларига эга бўлган янги товарлар ва хизматларни яратиш учун тадқиқот ва ишланмалар жараёнини мақ-садли ташкил этиш имкониятини таъминлаб, бошқарув жараёнини таҳлил ва назорат қилиш учун янада шаффофлаштиради.

Жаҳон бозорида ахборот технологияларидан фойдаланишнинг жадал суръатлар билан ўсиши ва тўпланган тажриба Интернет-иқти-содиёти ва жаҳон электрон бозорининг ривожланиш истиқболла-рини белгилаб берувчи асосий тенденцияларни аниқлаш имконини берди. Уларга ахборот технологияларининг қуйидагилар: иқтисодий ўсиш; бизнес-жараёнлар; ишчи кучи бозори; жаҳон молия бозорла-рининг тузилиши ва динамикасига таъсири киради.

Замонавий АКТнинг жорий этилиши фирмаларга ишлаб чиқа-риш жараёнларини жадал қайта ташкил қилиш имконини беради. Бу ўзгартиришлар буюртмаларнинг оддий таркиби ва структурасидан тортиб, марказлаштирилмаган ишлаш ва аутсорсинггача бўлган жараёнларни камраб олади. Комплекс ахборот тизимларини жорий этиш орқали коммуникацияларга кетадиган харажатларни сезиларли даражада камайтириш ва янги маҳсулотларни ишлаб чиқариш муддатларини қисқартиришга эришиш мумкин.

Интернет технологиялари ахборот ресурсларидан фойдаланиш-ни кенгайтириб, иқтисодий жараёнларнинг юқори даражадаги ахбо-рот шаффофлигини таъминлайди, бунда истеъмолчилар ўзлари учун зарур бўлган товарни минимал нархда мустақил топишлари, ишлаб чиқарувчилар эса керакли ҳажмдаги ахборотни талаб этилган муд-датларда олишлари мумкин, шу билан бирга ўзаро таъсир харажат-ларини қисқартириш ҳисобига хомашё ва компонентларни етказиб берувчиларни излаш харажатларини сезиларли даражада камайтира-ди. Айрим ишлаб чиқариш функцияларини пудратчиларга ўтказиб, ортиқча бирлик тузилмаларини қисқартириш ва ходимлар сони ва ишлаб чиқариш базасининг оптимал ўлчамларига эришиш мумкин.

Электрон савдо, дўконсиз савдонинг замонавий шакли сифати-да, харидорга компьютер орқали каталоглардан исталган буюмни танлаш ва танланган маҳсулотлар учун махсус кредит карталари ёрдамида тўлаш имконини беради. Бу фирмаларнинг харажатларини икки йўл билан қисқартиришга ёрдам беради:

- маълумотларга кириш орқали оптимал етказиб берувчини то-пиш ва буюртмани анъанавий усулга қараганда сезиларли даражада камроқ вақтда жойлаштириш мумкин; шунингдек, буюртмаларни расмийлаштириш ва ҳисоб-китобларни тақдим этиш жараёнида ха-толар содир бўлиш эҳтимоли ҳам пасаяди;

- анъанавий тарқатиш каналларига нисбатан Интернет орқали товарлар ва хизматларни сотишда харажатлар қисқармоқда (таҳлил-чилар харажатларнинг ўн баробар камайганини қайд этишмоқда).

Электрон савдо доирасида таъминот занжирини бошқариш асо-сида фирма дистрибьюторлик занжирини қисқартиради ва ишлаб чиқариш захираларини сақлашга бўлган эҳтиёжни сезиларли даражада камайтиради.

Ахборот технологияларининг меҳнат бозорига таъсирини бир нечта нуқтаи назардан кўриб чиқиш мумкин. Ахборот технология-ларининг турли ишлаб чиқариш соҳаларига жорий этилиши натижада юқори малакали кадрларни талаб қилмайдиган соҳаларда банд бўлган ходимлар сонининг сезиларли даражада қисқариши ва шу билан бирга ҳақиқий иш ҳақи даражасининг пасайиши кузатил-моқда.

Шу билан бирга, олий ва махсус маълумотли шахсларнинг иш ҳақи даражаси муттасил ошиб бормоқда. Бундай тенденциялар паст малакали мутахассис (менежерлар, дастурчилар в.б) ходимларнинг иши, ўзининг одатий характери туфайли қарор қабул қилиш жараёнида иштирок этувчи фаолиятига нисбатан кўпроқ даражада автоматлаштирилиши мумкинлиги билан тушунтирилиши мумкин. Шу билан бирга, компьютер технологияларидан фойдаланиш айнан ма-лакали меҳнат натижаларини яхшилаш имконини беради, яъни ижо-дий салоҳиятни ва унинг ишлаб чиқариш ва бошқарув технология-лари тезкор ўзгаришларига мослашувчанлигини оширади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. Учебник для ВУЗов/Ф.Котлер, К.Л. Келлерер. – Спб: Питер, 2017.
2. Кобелев, О.А. Электронная коммерция [Электронный ресурс]: учебное пособие О. А. Кобелев. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. 684 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com>.
3. Жуковская И.Е., Бегалов Б.А. Место и роль информационно-комму-никационных технологий в экономическом росте. Монография. Ташкент: Фан, 2014. - 160 с.
4. Венделева М.А. Информационные технологии в управлении: Учебное пособие/ М.А. Венделева, Ю.В. Вертакова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 462 с.
5. Бегалов Б.А., Жуковская И.Е. Методологические аспекты влияния информационного общества на инновационное развитие экономики. Моно-графия. Ташкент: Фан ва технологиялар. 2016. – 134 с.
6. Авдошин, С.М. Информатизация бизнеса. Управление рисками [Электронный ресурс] / С.М. Авдошин, Е.Ю. Песоцкая. - М.: ДМК Пресс, 2011. -176 с. – Режим доступа: <http://c.lanbook.com>.
7. Годин, А.М. Интернет-реклама: учебное пособие / А.М. Годин, В.М. Комаров. М: Дашков и К, 2010. - 168 с.
8. Блюмин, А.М., Феоктистов, Н.А. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. - М: Дашков и К. 2011. 296 с. Режим доступа: <http://e.lanbook.com>
5. Морозов. Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Морозов. –М.: Дашков и К. 2011. 148 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com>.
6. Лазарев. И А. Новая информационная экономика и сетевые механизмы развития (Электронный ресурс) / И.А. Лазарев, Г.С. Хижа, К.И. Лазарев М. Дашков и К. 2010. 244 с. Режим доступа: <http://e.lanbook.com>
7. Мир электронной коммерции (eCOMMERCE WORLD) – он-лайн версия журнала. Режим доступа: <http://www.intranetoffice.nl/>.